

YOSHLARGA TARBIYAVIY JIHATDAN ZARAR KELTIRAYOTGAN AXBOROT XURUJLARI

Sadikova Feruza Taibovna

Sirdaryo viloyati, Sardoba tumani ixtisoslashtirilgan
maktabining ingliz tili o'qituvchisi
sferuza978@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13940132>

Annotatsiya: yoshlarga tarbiyaviy jihatdan zarar keltirayotgan axborot xurujlari. Hozirgi kunda, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va internetning keng tarqalishi natijasida, yosh avlodga turli xil axborotlar, jumladan, salbiy, zararli va manipulyatsiyalangan ma'lumotlar ham yetkazilmoqda.

Kalit so'zlar: Axborotning Ko'pligi va Uning Salbiy Ta'siri, Sosial Tarmoqlardagi Manipulyatsiya, Psixologik Salbiy Ta'sirlar, Yechimlar.

Hozirgi kunda, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va internetning keng tarqalishi natijasida, yosh avlodga turli xil axborotlar, jumladan, salbiy, zararli va manipulyatsiyalangan ma'lumotlar ham yetkazilmoqda. Bu holat yoshlarda tarbiyaviy jihatdan katta zarar keltirishi mumkin.

1. Axborotning Ko'pligi va Uning Salbiy Ta'siri

Internet orqali har kuni millionlab axborotlar tarqatiladi. Yoshlarda qiziqish uyg'otadigan, lekin zararli bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar, masalan, zo'ravonlik, giyohvandlik yoki sog'lom turmush tarziga zid keluvchi xulq-atvorlar tezda tarqaladi. Bunday axborotlar, ko'pincha, yoshlarda salbiy qiziqishlar va noto'g'ri qadriyatlar shakllanishiga olib keladi.

2. Sosial Tarmoqlardagi Manipulyatsiya

Sosial tarmoqlar yoshlar orasida juda mashhur. Ammo, bu platformalarda joylashtirilayotgan axborotlar ko'pincha manipulyatsiyalangan yoki noto'g'ri bo'ladi. Misol uchun, ko'plab foydalanuvchilar turli xil "viral" videolar orqali noxush vaziyatlarga tortiladi, bu esa ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yoshlar bu kabi ma'lumotlarga osonlik bilan ishonishlari mumkin, bu esa ularning psixologik holatiga zarar yetkazadi.

3. Psixologik Salbiy Ta'sirlar

Yoshlarda tarbiyaviy jihatdan zarar keltirayotgan axborot xurujlari, ularning psixologik holatini bevosita ta'sir qiladi. Muntazam ravishda noxush axborotlarni qabul qilish, qiziqishlarni va o'z-o'zini qadrlashni pasaytirishi mumkin. Yoshlarda depressiya, kayfiyatning o'zgarishi va ijtimoiy izolyatsiya holatlari paydo bo'lishi xavfi mavjud.

4. Yechimlar

Bunday muammolarni bartaraf etish uchun bir qancha chora-tadbirlar ko'rish zarur. Ota-onalar va ta'lim muassasalari yoshlarni axborotdan foydalanish bo'yicha to'g'ri yo'naltirishlari lozim. Axborot tahlili va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, yoshlarni manipulyatsiya qilishdan himoya qilishga yordam beradi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar va internet platformalarida zararli kontentni cheklash ham muhimdir.

Yoshlarga tarbiyaviy jihatdan zarar keltirayotgan axborot xurujlari, ularning kelajagini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Ota-onalar, ta'lim muassasalari va jamiyatning barchasi birgalikda bu muammoga qarshi kurashishi lozim. Faqatgina axborotlarni tushunish va ulardan to'g'ri foydalanish orqali, yoshlarimizni tarbiyaviy jihatdan to'g'ri yo'naltirishimiz mumkin.

References:

1. Kolobov O.A., Yasenev V.N. Kontrterrorizm i informatsionnaya bezopasnost v sovremennom mire. Monografiya. – Nijn. Novgorod: Nijegorod universiteti nashriyoti, 2004.
2. Sodirjonov M. M. INSON KAPITALI RIVOJLANISHIDA OLIY TA'LIMNING AHAMIYATI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – T. 3. – №. 4. – C. 23-29.
3. Sodirjonov M. M. Monitoring the issues of human capital research in ethnosocial processes and social trends //Social policy and social partnership. – 2021. – №. 6. – C. 6.